
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.8

DOI 10.5281/zenodo.12793112

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЛИНГВОКОММУНИКАТИВИСТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ В АСПЕКТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

AN ANALYTICAL REVIEW OF RESEARCH IN THE FIELD OF LINGUOCOMMUNICATIVISTICS AND LINGUODIDACTICS IN THE ASPECT OF IMPROVING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF GRADUATES OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

БАМАТГИРЕЕВА МЕДИНА ВАХАЕВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Чеченский государственный педагогический университет.

BAMATGIREEVA MEDINA VAKHAJEVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Chechen State Pedagogical University.

В статье осуществляется поиск и обозначение основных направлений в области лингвокоммуникативистики и лингводидактики для выявления наиболее существенных результатов, способствующих решению важных задач в практических целях, в частности при использовании результатов в аспекте методической науки, коммуникативистики, эффективной коммуникации, взаимопонимания коммуникантов как фактора повышения уровня профессионального мастерства и т.д. Выборка источников не претендует на полноту охвата проблематики, поскольку определяется многоаспектностью рассмотрения характера развития и большинство работ требуют отдельного обзорного исследования. Приводится обзор истории развития теории лингводидактики. Обосновывается значимость проблемного моделирования в образовательной практике. Сделан вывод о роли лингводидактики в современном образовательном процессе.

The article searches for and identifies the main directions in the field of linguocommunicativistics and linguodidactics in order to identify the most significant results that contribute to solving important tasks for practical purposes, in particular when using the results in the aspect of methodological science, communicative studies, effective communication, mutual understanding of communicants as a factor in improving professional skills, etc. The selection of sources does not pretend to be comprehensive in terms of the scope of the problem, since it is determined by the multidimensional nature of the development and most works require a separate review study. An overview of the history of the development of the theory of linguodidactics is given. The importance of problem modeling in educational practice is substantiated. The conclusion is made about the role of linguodidactics in the modern educational process.

Ключевые слова: лингводидактика, проблемы лингводидактики, компетенция, процесс обучения, проблемное моделирование, инновационные подходы, коммуникативный подход, педагогические технологии.

Key words: linguodidactics, problems of linguodidactics, competence, learning process, problem modeling, innovative approaches, communicative approach, pedagogical technologies.

Проблема научного статуса лингводидактики продолжает оставаться актуальной и требует дальнейшего исследования и методологического уточнения. Отсутствие общепризнанного положения по поводу содержания и направлений лингводидактики создает существенные препятствия для ее развития и признания в качестве полноценной научной области [6, с. 5]. Неопределенность в типологии лингводидактических исследований затрудняет выявление ключевых вопросов и методологических подходов, что, в свою очередь, может ограничивать возможность формирования единого научного содержания. Это подчеркивает необходимость разработки четких критериев и стандартов для оценки и классификации исследований в области лингводидактики.

Историческое определение лингводидактики, предложенное Н.М. Шанским в 1969 году, стало фундаментальным шагом в развитии прикладной лингвистической дисциплины [21, с. 155]. В понимании автора, лингводидактика – научное описание языка, применяемое в образовательных целях. Исходя из этого, лингводидактику можно считать своего рода мостом между теоретической лингвистикой и практической методикой обучения языку, задавая новые стандарты и направленности в образовательных программах.

В начале 1990-х годов в результате многолетней работы, обмена мнениями (под эгидой Академии педагогических наук и журнала «Иностранные языки в школе»), был достигнут ощутимый прогресс лингводидактики как научной дисциплины. В обсуждениях на круглых столах участвовали ведущие отечественные лингвисты и методисты, что позволило сформировать четкое понимание направлений и задач этой области исследования. Определяющими результатами стали стандартизация терминологии, используемой при обучении иностранным языкам, разработка требований к учебной грамматике. Эти усилия помогли создать более структурированный учебный процесс, облегчив усвоение сложных лингвистических понятий. Через сопоставление языков (родного и иностранного) были определены оптимальные подходы к преподаванию и методы обучения, что стало одним из основополагающих достижений в области лингводидактики.

Теоретические исследования В.М. Шаклеин демонстрируют важность системного и структурированного подхода к преподаванию русского языка для иностранной аудитории. По мнению автора, разработка учебных пособий на базе упорядоченного языкового материала, а также создание словаря основной лексики и базисной грамматики – ключевые задачи лингводидактики, необходимые для организации эффективного обучения.

Автор также отмечает, что организация учебного материала должна предусматривать последовательное, логичное развитие тем и грамматических структур, что непосредственно влияет на успешность усвоения языка обучающимися. Взаимосвязь между структурой материала и методикой его подачи позволяет сделать учебный процесс более понятным для них. При этом процесс перехода от простого к сложному служит основой для глубокого и всестороннего освоения языка [20, с. 11].

Весомый вклад в развитие теории лингводидактики внес А.Л. Зеленецкий. Его новаторский подход к расширению теории Н.М. Шанского открыл новые горизонты в понимании предмета обучения языку. Автор ввел концепцию фундаментальной лингводидактики, положив начало более глубокому осмыслению границ этой науки. Включение в сферу лингводидактики таких вопросов, как оценка отбора объектов обучения и их лингвистической сущно-

сти, позволило сделать более обоснованные выводы о применяемых методах. Усилия А.Л. Зеленецкого по сопоставлению различных лингвистических интерпретаций объектов обучения помогли в создании более точных и эффективных учебных программ. Кроме того, вклад автора в оценку лингвистической корректности приемов обучения с позиции современной лингвистической типологии позволяет сделать обучение языку более научным и рациональным [7, с. 479].

В XXI веке в сфере лингводидактики появляются новаторские идеи, которые развиваются в работах Н.Д. Гальсковой. Автор рассматривает лингводидактику как методологическую составляющую теории преподавания. Данные исследования сосредоточены на создании методологии обучения иностранным языкам, направленной на достижение различных целей. В трудах автора методика представляется как интегративная наука, объединяющая две взаимосвязанные части: методику преподавания иностранных языков и лингводидактику. Таким образом, лингводидактика занимает автономное место в рамках методической науки, сохраняя при этом тесную связь с методикой преподавания [4, с. 87].

И здесь лингводидактика рассматривается иначе – как особая область языкознания, прочно утвердившись, по сравнению с научной «лингвистической традицией», заложенной Н.М. Шанским. Развивая идеи классического подхода, она сосредотачивает свое внимание на исследовании и улучшении процесса усвоения языка [4, с. 83]. Основное значение лингводидактики заключается в возможности анализировать и моделировать языковое обучение, что позволяет более глубоко понять механизмы и структурные процессы, происходящие при освоении как родного, так и иностранного языков. В учебных условиях эти знания приобретают особую актуальность, помогая разработать эффективные методики преподавания [4, с. 87].

Взаимодействие двух методик обучения иностранному языку – частной и общей, является вроде взаимовыгодного процесса. Общедидактические положения, разработанные в рамках общей методики, обеспечивают фундаментальную основу для частной методики, благоприятствуя формированию системы обучения, которая учитывает общие закономерности и принципы педагогики. С другой стороны, частная методика, опираясь на эти положения, вносит свои коррективы, исходя из специфики языка и культуры. Ключевую роль в учебном процессе играет лингводидактика, предоставляя данные о специфике усвоения языков в учебных условиях. Эти данные способствуют улучшению методических подходов и подкрепляют теоретическую базу частной методики [4, с. 89].

Лингводидактика представляет собой сложный объект исследования, включающий в себя как практические, так и теоретические аспекты процесса обучения языкам. Объектом лингводидактики являются принципы и механизмы, которые формируют основу языкового образования. Они включают все, что касается организации процесса обучения, начиная от выбора содержания и заканчивая формами его презентации и реализации. Предмет лингводидактики касается непосредственно взаимодействия преподавания и учения. Он исследует закономерности этого взаимодействия, а также методы, способствующие индивидуализированному овладению языковыми знаниями, что особенно важно в условиях разнообразия образовательных систем и подходов, где нужно учитывать индивидуальные потребности каждого обучающегося [10, с. 83].

Использование термина «теоретическое обоснование» коррелирует с концепцией В. Райнике. Однако Н.Д. Гальскова подвергает критике именно эту часть [7, с. 84]. Следует подчеркнуть, что концепция, разработанная В. Райнике, основывается на представлении о трех самостоятельных, при этом взаимосвязанных научных направлениях, которые образуют теорию обучения иностранным языкам:

- 1) Дидактике иностранного языка;
- 2) Теории усвоения языка (лингводидактике);

3) Частной методике – обучению конкретному языку [25, С. 257-263].

Научная работа М.В. Фоминых «Инновационная лингводидактика» (2022) представляет собой исчерпывающее исследование современных тенденций и подходов в преподавании языков. Разбор ключевых аспектов, таких как дистанционное образование, проблемное моделирование, формирование «гибких» навыков, а также использование мобильных технологий демонстрирует высокую актуальность и значимость этой работы для педагогов и исследователей в области лингводидактики [18].

Лингводидактика, как синтетическая область лингвистических и дидактических знаний, стремится к созданию эффективных моделей овладения языком. Особо выделяется тенденция подготовки обучающихся к диалогу культур, что требует развития у них разнообразия компетенций. Этот подход воплощает в себе интеграцию традиционных и инновационных методов, что подчеркивает гибкость и адаптивность современной дидактики к изменяющимся условиям и требованиям образовательной среды. Данная монография вносит значимый вклад в научное понимание инновационных подходов в лингводидактике. Она не только открывает новые перспективы для исследователей и практиков, но и предоставляет ценные методологические рекомендации для создания более эффективных и адаптированных к современным вызовам образовательных программ.

Проблемно-модельное обучение представляет собой перспективный методический подход, способный значительно обогатить образовательный процесс, а также привнести в него элементы реальной профессиональной деятельности. Благодаря деятельностной природе этого метода, обучающиеся не остаются пассивными получателями знаний, а становятся активными участниками учебного процесса, что способствует глубинному освоению материалов и развитию профобеспечивает осознание и преодоление объективных противоречий, присущих реальной профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, развивает у обучающихся критическое мышление и готовность к принятию обоснованных решений, что крайне важно для успешной карьеры.

Технологичность данного типа обучения позволяет адаптировать методы обучения к современным требованиям профессиональной деятельности, делая учебный процесс более актуальным.

Аналогичность образовательных технологий производственным способствует более плавному переходу от учебы к профессиональной деятельности, что формирует профессиональное становление личности, а также конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Значимость проблемного моделирования в образовательной практике невозможно переоценить. Одним из главных достоинств для обучающихся является возможность свободно реализовывать принятые решения, что способствует развитию самостоятельности.

Вторым значимым моментом является умение свободно ориентироваться в выбранной профессии. В условиях современного быстро меняющегося мира эта способность становится критически важной для поддержания актуальности и востребованности специалиста.

Третье достоинство проявляется в эффекте опережения профессиональной деятельности. Благодаря этому, обучающиеся готовятся к будущим профессиональным вызовам заранее, что дает им конкурентное преимущество на рынке труда.

Кроме того, проблемное моделирование позволяет комплексно совершенствоваться профессионально в процессе обучения. Это обеспечивает постоянное развитие умений и навыков, что не только повышает компетентность, но и способствует личностному росту.

Наконец, анализ и прогнозирование нестандартных ситуаций, полученные в рамках данного подхода, вырабатывают у обучающихся важные навыки критического мышления и стратегического планирования. Эти умения становятся основой для принятия правильных реше-

ний в сложных и нестандартных условиях (М.В. Шаповалов, С.Б. Узденова, М.Р. Кудаев и др.).

«Формирование коммуникативных умений с целью развития связной речи обучающихся в настоящее время является актуальной проблемой в методике обучения русскому языку. В данном аспекте при обучении школьников русскому языку важную роль играет компетентностный подход, направленный на реализацию важных образовательных направлений коммуникативной, лингвистической, языковой и культурной компетенций. В условиях развивающегося мира, человек должен с детства привыкать к динамизму, мобильности, конструктивности. Эти качества помогают уже взрослым людям быстро реагировать на изменения в окружающей их действительности. С опорой на эти потребности современного общества и был введен в методику обучения компетентностный подход. В рамках компетентностного подхода основу речевых и языковых навыков школьников составляют лингвистические знания» [1, с. 17].

Кроме того, акцент на выявлении новообразований в профессиональной деятельности студентов и соответствующих видах речевой активности обеспечивает целостный и системный подход к обучению, что позволяет студентам успешнее адаптироваться в различных коммуникативных ситуациях. Поэтапный процесс обучения – от слушания и чтения, через говорение, к письму – охватывает все ключевые аспекты речевой деятельности и способствует комплексному развитию навыков [19].

Проблема отсутствия единого подхода к определению термина «дидактическое исследование» продолжает затруднять развитие методологии педагогических исследований [21]. В этом контексте чрезвычайно важно обратить внимание на формирование готовности студентов к проведению дидактических исследований. Как отмечают исследователи, данная область редко становится объектом углубленного анализа и, следовательно, требует более тщательного изучения.

Вместе с тем, практика и теория высшего педагогического образования демонстрируют, что глубокое понимание природы готовности к дидактическому исследованию и создание условий для ее формирования остаются недостаточно разработанными. Этот дефицит знаний осложняет процесс разработки и аргументации конкретных методик обучения, которые могли бы эффективно применяться в педагогической практике.

Проблемно-модельное обучение выделяется как мощный инструмент в сфере образования, учитывающий современные потребности. Личностно-субъектная направленность обучения позволяет каждому студенту стать активным участником учебного процесса, что способствует более глубокому и осознанному пониманию материала. Практико-ориентированный характер обучения обеспечивает студентов не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, необходимыми для успешной реализации в профессиональной деятельности. Креативность, широко развиваемая в процессе решения интеллектуальных и прикладных задач, готовит обучающихся к нестандартному мышлению и способности находить инновационные решения [18].

Научная работа М.И. Реутова «Типология лингводидактических исследований и проблема научного статуса лингводидактики» подчеркивает важность четкого формулирования предмета и содержания данной дисциплины. Автор анализирует историю становления и развития лингводидактики, что позволяет предложить типологию лингводидактических исследований, основанную на дихотомических делениях по определенным признакам. Результаты проведенного анализа открывают возможности для выделения конкретных направлений в лингводидактике и формирования типологии научных подходов к решению проблематики правомерности и самостоятельности этой области знания. Такое структурное разграничение помогает уйти от абсолютной самостоятельности лингводидактики и исключает ее смешение с методикой обучения иностранным языкам. Рассмотрение лингводидактики как составной

части методической науки, а также интеграция фундаментального и междисциплинарного подходов способствуют более точному определению содержания и статуса данной дисциплины [15].

В обзорной статье Колесникова А.А. и Корзун О.О. «Исследование современных проблем лингводидактики в рамках научных школ России (на материале защит диссертаций, МГПУ, 2019–2022)» (2023) анализируются диссертационные исследования и научные публикации соискателей, защитившихся в диссертационном совете 72.2.007.06 на базе Московского городского педагогического университета (МГПУ). Показано, что тематика кандидатских диссертаций, защищенных в 2019-2022 годах, соотносится с тремя основными направлениями научного поиска:

- а) Формированием разных видов компетенций и входящих в них умений, обеспечивающих становление определенных личностных характеристик при обучении языкам;
- б) Разработкой новых приемов и технологий обучения в области разных речевых и коммуникативных видов деятельности;
- в) Методикой проектирования новых типов учебных пособий для обучения языкам на разных этапах [9].

В свете изложенного, можно сделать вывод, что лингводидактика, зародившаяся в условиях усиливающейся общественной и культурной интеграции, сыграла ключевую роль в формировании эффективных методик обучения иностранным языкам. Развитие данного направления было тесно связано с объективными потребностями общества, в котором владение иностранным языком перестало быть привилегией, а стало важным условием для успешной профессиональной и социальной адаптации.

Произошедшие в 1970-е годы социально-экономические и политические изменения во многих развитых странах стимулировали методическую науку к формированию теоретически обоснованных подходов и выработке инновационных методик, направленных на максимизацию учебного процесса. Интегративный характер лингводидактики обеспечил создание научной базы, позволяющей объективно оценивать и совершенствовать методы обучения, что, в свою очередь, способствовало созданию более гибких и адаптивных форм образовательного процесса. Можно сказать, что лингводидактика, объединившая теоретические и практические аспекты обучения, продолжает оставаться важным элементом современной системы образования. Её вклад в развитие методов обучения иностранным языкам неограничен и перспективы ее дальнейшего развития обещают новые достижения и инновации, которые будут соответствовать меняющимся требованиям общества и времени [13, С. 13-18].

Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам явился результатом мощных интеллектуальных и научных движений 1970-х годов. Он возник на пересечении лингвистических исследований и социальных потребностей, став инновационным ответом на запрос общества обучать языку не как набору правил и структур, а как живому и действенному средству общения. Плодотворную почву для развития данного подхода создало слияние различных научных направлений (лингвистики, социолингвистики, семиотики, прагматики и философии языка). В отличие от предыдущих методик, таких как аудиолингвальный и аудиовизуальный методы, коммуникативный подход следует концепции реального общения, делая акцент на взаимодействии и практике. Эта методология, учитывающая специфику живой речи и реальные условия коммуникации, преобразовала процесс обучения, поставив в центр внимания не только язык как систему, но и его функциональные аспекты. Благодаря чему, изучение иностранного языка стало более эффективным и соответствующим современным потребностям, давая возможность учиться общаться на языке, а не только знанию его структуры.

Лингводидактика рассматривалась как методологическая основа обучения иностранным языкам, когнитивное направление которой связано с такими общими категориями, при-

общающими обучающихся к иностранному языку, к культуре народа – носителя данного языка, как знания, мышление, процессы восприятия, осознания, понимания.

Осознание важности языковых навыков в контексте личностного роста и социального взаимодействия является основой для раскрытия потенциала человека в современном мире. Владение языком – это не только средство передачи информации, но и инструмент создания и поддержания связей, который позволяет успешно интегрироваться в общество и влиять на окружающую среду. Коммуникативная компетенция, являясь центральной категорией лингвистики и лингводидактики, подчеркивает важность гармоничного сочетания знаний и практического применения языка.

В своем анализе развития термина «лингводидактика» И. Б. Ворожцова подчеркивает ключевую трансформацию, произошедшую в методике обучения языкам. Она отмечает, что современная лингвистика существенно расширила пределы своих исследований, включив в них не только традиционные аспекты, такие как речь и речевая деятельность, но и более комплексные понятия, такие как речевой субъект, условия речевого общения и речевое поведение. Это методологическое разнообразие обогатило не только саму лингвистику, но и кардинально повлияло на методику преподавания языков. Традиционная частная дидактика, сосредоточенная на передаче знаний, эволюционировала в лингводидактику, интегрированную с многогранными аспектами речевого взаимодействия и коммуникативной компетенции [3, с. 9].

Успешное обучение полноценному общению требует глубокого вовлечения текстов в образовательный процесс. Именно тексты, выступая в качестве дидактических единиц, раскрывают истинное значение языковых элементов и демонстрируют их роль в реальных коммуникативных ситуациях. Они служат основой для усвоения языковых форм и структур, а также развивают способность обучающихся интерпретировать и порождать новые смыслы в зависимости от конкретного контекста и опыта, т.е. обучающиеся обретают навыки, необходимые для эффективного взаимодействия в различных жизненных ситуациях. Интеграция текстов в образовательный процесс обеспечивает не только теоретическое, но и практическое освоение языка, что является важным условием для формирования у обучающихся глубокого понимания языка как живого, динамичного средства коммуникации [10, с. 59].

Лингводидактика, объединившая достижения различных научных дисциплин, предоставляет важные инструменты для глубокого понимания и эффективного управления процессом усвоения языка в учебных условиях. Она позволяет детально рассмотреть механизмы формирования языковых навыков и разрабатывать методики, которые способствуют быстрому и удобному доступу к необходимой информации. Значимость междисциплинарного подхода невозможно переоценить: только через сочетание психологических, лингвистических и методических знаний можно максимально точно воспроизвести структуры, присущие носителям языка. Это приводит к более естественному и продуктивному обучению, обеспечивая корректное использование языка в различных речевых ситуациях и решение новых познавательных задач.

Таким образом, значение лингводидактики выходит за рамки простого преподавания языка: она становится наукой о понимании человеческого сознания и его взаимодействии с языковой средой. Это делает её неотъемлемой частью современного образовательного процесса, расширяя горизонты как обучающихся, так и преподавателей [24].

Успешное обучение и формирование речевых умений напрямую зависят от начального восприятия учащимися представленной информации. Если обучающийся уже имеет адекватное представление о лингвистическом явлении, то процесс овладения соответствующими языковыми конструкциями протекает гораздо быстрее и эффективнее [23, с. 304]. Для когнитивного направления в методике становится важнейшим определить, как именно информация должна быть предоставлена обучающимся. Подходы к подаче материала могут значительно влиять на качество усвоения и последующего применения знаний [24].

Работа выполнена при финансовой поддержке Минпросвещения России в рамках выполнения государственного задания № 124040100088-0 по теме «Совершенствование коммуникативной культуры молодого учителя русского языка и литературы как фактор повышения уровня профессионального мастерства (в условиях национально-русского двуязычия)»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баматгиреева М.В. Коммуникативные умения и пути их формирования в ходе работы по развитию связной речи школьников (на примере использования текстов публицистического стиля) // Известия Чеченского государственного педагогического университета. Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. 2023. № 4 (44). С. 16-27.
2. Васильева Ю.В. Современная лингводидактика: истоки и перспектива / Ю.В. Васильева, Н.В. Тернова // Языковые и культурные контакты: лингвистический и лингводидактический аспекты: материалы III Международной научно-практической конференции (15-16 ноября 2018 г.): сборник научных статей. Саратов: Издательство «Саратовский источник». 2018. С. 263-267.
3. Ворожцова И.Б. Основы лингводидактики. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т, 2007. 113 с.
4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. М.: Академия, 2006. 336 с.
5. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 17-33.
6. Егорова Е.В., Лопатухина Т.А. Лингводидактика для учителей основной школы. Ростов-на-Дону: ИП Беспамятов С.В. 2019. 124 с.
7. Зеленецкий А.Л. Основы теории лингводидактики // Труды регионального конкурса научных проектов в области гуманитарных наук. Вып. 9. Калуга, 2008. С. 479-497.
8. Иванова В.И. Лингвистика речевого общения // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2016. № 4. С. 36-42.
9. Колесников А.А., Корзун О.О. «Исследование современных проблем лингводидактики в рамках научных школ России (на материале защит диссертаций, МГПУ, 2019–2022)» // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2023. № 3 (51). С. 208-217.
10. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М.: Наука, 1980. 154 с.
11. Корнетова А.А. Лингводидактика как формирующая основа обучения иностранным языкам // Вестн. Сев.-Вост. гос. ун-та. 2013. Вып. 20. С. 81-85.
12. Марков В.Т. Лингводидактическое описание учебного текста и технология обучения речевому общению иностранных студентов гуманитарного профиля: дисс. д. п. н. М., 2004. 305 с.
13. Мильруд Р.П. Методология и развитие методики обучения иностранным языкам // Иностр. яз. в шк. 1995. № 5. С. 13-18.
14. Реутов М.И. К вопросу выделения лингводидактики в самостоятельную учебную дисциплину в магистратуре педагогического направления // Преподаватель XXI век. 2021. № 2. Ч. 1. С. 78-85.
15. Реутов М.И. Типология лингводидактических исследований и проблема научного статуса лингводидактики // Проблемы современного образования. 2023. № 2. С. 133-141.
16. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. М.: «Восток – Запад», 2006. 200 с.
17. Тарева Е.Г. Коммуникативный подход: в поисках лингводидактических инноваций // Педагогическое образование и наука. 2014. № 5. С. 98-104.
18. Фоминых М.В. Инновационная лингводидактика / М.В. Фоминых, Б.А. Ускова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2022. 69 с.
19. Хубиева Ф.Б. Развитие лингвокультурологической компетенции студентов вуза в процессе подготовки к педагогической деятельности: дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2005. 180 с.
20. Шаклеин В.М. Русская лингводидактика: история и современность. М.: РУДН, 2008. 209 с.
21. Шанский Н.М. Русское языкознание и лингводидактика: сб. ст. М.: Русский язык, 1985. 240 с.

22. Шнипа Н.Г. Формирование готовности будущего педагога к дидактическому исследованию (на материале методики обучения русскому языку): дис. ... канд. пед. наук. Барнаул, 2013. 211 с.
23. Щепилова А.В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второму иностранному. Теоретические основы. М.: Школьная книга, 2003. 488 с.
24. Щепилова А.В. Когнитивизм в лингводидактике: истоки и перспективы // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Филология. Теория языка. Языковое образование. 2013. № 1 (1). С. 45-55.
25. Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. 455 с.
26. Reinecke W. On the theory of foreign language acquisition – a methodological approach; trans. from German. М.: Academy, 1983. pp. 257-263.

© Баматгирева М.В., 2024.